

**ULOGA ODGAJATELJA I NJIHOVE (NE) RAZVIJENE
EKOPEDAGOŠKE KOMPETENCIJE ZA PODSTICANJE
EKOLOŠKOG PONAŠANJA DJECE**

Ajla Gegić

Univerzitet u Novom Pazaru
ajla.gegic99@gmail.com

Amela Muratović

Univerzitet u Novom Pazaru
a.muratovic@unonp.edu.rs

Admir Muratović

Univerzitet u Novom Pazaru
muratovic.admir8@gmail.com

Apstrakt

Uspješan i kvalitetan boravak djece predškolskog uzrasta u vrtićima zavisi i od kompetencija i obrazovanja vaspitača u različitim oblastima i njegovo djelovanje da adekvatno odgovori na izazove u procesu odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta. Pedagoške kompetencije vaspitača djece predškolskog uzrasta su vrlo važne za odgojno-obrazovni proces djece ovog uzrasta, i predstavljaju neizostavan element za unapređenje prakse u sistemu odgoja i obrazovanja. Odgajatelji koji shvataju smisao povezanosti ekologije sa društvenim i socijalnim razvojem mogu podstaći djecu predškolskog uzrasta da učestvuju u istraživačkim aktivnostima, da usvajaju ekološko ponašanje kroz sticanje novih iskustava, da stiču saznanja kroz rad, drugačije mišljenje, analizu, diskusiju, kao i da donose zajedničke zaključke. Svojim vlastitim postupcima odgajatelji i načinom razmišljanja, predstavljaju model i uzor djeci kod kojih se razvija odgovoran odnos prema okruženju, svojoj sredini, prirodi, živom i neživom svijetu. Odgajatelje je potrebno osnažiti da usvoje ekološku paradigmu, na taj način ekologija će pronaći svoje mjesto u predškolskom kurikulumu.

Ključne riječi: *odgajatelj, djeca predškolskog uzrasta, ekologija, vrtići, kompetencije, odgoj i obrazovanje.*

THE ROLE OF EDUCATORS AND THEIR (UN) DEVELOPED ECO-EDUCATIONAL COMPETENCES FOR ENCOURAGING THE ENVIRONMENTAL BEHAVIOR OF CHILDREN

Abstract

The successful and high-quality stay of preschool children in kindergartens also depends on the competence and education of educators in various fields and their actions to adequately respond to challenges in the process of raising and educating preschool children. Pedagogical competences of teachers of preschool children are very important for the educational process of children of this age, and represent an indispensable element for the improvement of practice in the system of upbringing and education. Educators who understand the meaning of the connection of ecology with social and social development can encourage preschool children to participate in research activities, to adopt ecological behavior through the acquisition of new experiences, to gain knowledge through work, different opinions, analysis, discussion, as well as to bring common conclusions. With their own actions and way of thinking, educators represent a model and role model for children who develop a responsible attitude towards the environment, their environment, nature, the living and non-living world. Educators need to be empowered to adopt the ecological paradigm, in this way ecology will find its place in the preschool curriculum.

Keywords: *educator, children of preschool age, ecology, kindergartens, competences, upbringing and education.*

UVOD

Osnovni element strategije današnje Evropske unije je da se unaprijede politike i programi koji će kroz izbalansiranu raspodjelu prirodnih resursa poboljšati kvalitet ljudskih života širom svijeta. Počev od 1973. godine Evropska zajednica, a potom Unija je usvojila i sprovela šest akcionih programa o životnoj sredini, čime je potvrdila svoje opredeljenje i dosljednost u sprovođenju ekološke politike. Da bi pojedinci izgradili ekološku svijest i uvrstili ekološke vrijednosti u svoj vrijednosni sistem, potrebno je insistirati na činjenici da je planeta Zemlja zajednički dom čitave ljudske civilizacije i svih drugih živih bića i da, ukoliko narušimo ekološku ravnotežu u jednom dijelu Zemlje, to nesumnjivo ima uticaj na njene ostale dijelove.

Realizacija projekata koji će imati i ekološke elemente u praktičnom djelovanju u vrtićima neophodno je da ima karakter ekologije ljudskog razvoja. Ekologija ljudskog razvoja obuhvata naučno istraživanje progresivne, uzajamne akomodacije između aktivnog ljudskog bića u razvoju i promjenljivih odlika neposrednih okruženja u kojima živi osoba u razvoju dok na ovaj proces utiču odnosi između okruženja i širi kontekst u kome se okruženja nalaze (Bronfenbrenner, 1997:32). Proces vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu je holistički koncept koji obuhvata znanja o životnoj

sredini, što podrazumijeva aktivnosti u svom okruženju i odnose između ljudi i životne sredine, odnose u svijetu, kao i emocije, sklonosti i vještine.

Razvijanje svijesti o svojoj okolini i odgovornom stavu prema njoj treba početi u ranom djetinjstvu zato što u tom periodu djeca razvijaju svoje osnovne vrijednosti, stavove, vještine, ponašanje i navike. Temeljne životne vještine kao što su kreativnost, različita mišljenja, komunikacija, saradnja, autonomija, rješavanje problema, pozitivni i negativni stavovi prema učenju, adaptacija i društvenost modifikuju se na ranom uzrastu i to treba uzeti u obzir prilikom koncipiranja vaspitno-obrazovne prakse. Vještine i sklonosti naučene u ranom djetinjstvu kasnije se tokom života razvijaju i nadograđuju, na šta veliki uticaj imaju i porodica, vaspitno-obrazovne institucije i zajednica (Kaga, 2008). Kako se tokom ranog obrazovanja formiraju kvalitetni, intelektualni, psihološki, emocionalni, socijalno društveni i fizički temelji za razvoj cjeloživotnog učenja, ono ima ogroman potencijal u podsticanju vrijednosti, stavova, vještina i ponašanja svakog pojedinca društvene zajednice.

VRTIĆI KAO VAŽAN SUBJEKT U RAZVIJANJU EKOLOŠKOG PONAŠANJA DJECE

U okviru predškolskog sistema djeca stiču znanja o živoj i neživoj prirodi kroz igru, i ta znanja su vrlo specifična i posebna. Potrebno ih je temeljiti na „univerzalnim vrednostima kao što je ljubav prema životu, zajednici, odgovoran odnos prema drugim živim bićima uz uvažavanje njihovih potreba, što uključuje humanost, altruizam, empatiju, solidarnost, toleranciju, jednakost (Lipovac et al., 2017: 138). Početni proces ekološkog vaspitanja i obrazovanja ima veliki značaj zbog karakteristika predškolskog uzrasta- ovaj uzrast odlikuje ubrzani razvoj, plastičnost, čulnost, izražena emocionalnost, kao i aktivnost koju pokreće unutrašnja motivacija (Kamenov, 2008). Uzimajući u obzir sve elemente neophodno je poznavati sve karakteristike i specifičnosti svakog djeteta kako bi se ostvarili željeni ciljevi. Djeca predškolskog uzrasta su radoznala, pokazuju veliko interesovanje za svijet koji ih okružuje i na osnovu tog interesovanja potrebno je početi planirati aktivnosti sa elementima ekološkog odgoja i obrazovanja sa različitim ekološkim sadržajima za djecu predškolskog uzrasta.

Predškolski period je značajan za razvoj – u ovom razvojnom dobu dijete stiče prva saznanja, razvija vještine, stiče navike, uči kroz organizovanu i osmišljenu igru, formira sliku o sebi i upoznaje se sa sopstvenom kreativnošću (Markoska, 2002). Ovaj period dječijeg uzrasta predstavlja dobru osnovu za sticanje navika i vještina koje su osnova ekoloških principa i pristupa. Ono što svakako predstavlja dilemu jeste koliko su djeca predškolskog uzrasta u situaciji da razumiju značaj ekologije, i zaštite životne sredine. Određeni elementi iz sadržaja ekološkog odgoja i obrazovanja nisu djeci predškolskog uzrasta shvatljiva kao što je npr. proces kruženja vode u prirodi, razmjena godišnjih doba, razmjena noći i dana, ravnoteža između ekosistema. Iako djeci predškolskog uzrasta određeni elementi navedenih sadržaja nisu shvatljivi, možemo kod njih razviti ljubav prema prirodi i odgovoran stav prema njoj, doživljaj ljepote koja ih okružuje, zaštitu životne sredine, na osnovu različitih iskustava. Osjećaj za odgovornost prema živoj, neživoj prirodi prema sredina koja ih okružuje

predstavlja temelj za razvijanje vrijednosti, navika i uvjerenja zasnovanih na ekološkim principima. Možemo reći da je funkcija savremenog odgoja i obrazovanja usmjerena na usvajanje i razvijanje drugačijeg stila i načina života pojedinca ali i društvene zajednice i razvijanje ekološke svijesti. Uspješan rezultat predškolske ustanove koja se bavi procesom odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta zavisi od dva važna faktora- kurikuluma i odgajatelja. Strategija vaspitanja i obrazovanja za zaštitu okoline treba da obezbijedi shvatanje da obrazovanje za zaštitu životne sredine treba da traje u kontinuitetu, cijeli život. Ukoliko u svakodnevnom životu zajednice ne postoje aktivnosti i mjere koje podržavaju odgovorno proekološko ponašanje, djelovanje vaspitno-obrazovnog sistema u tom pravcu neće imati veliku ulogu. Treba imati u vidu da je najvažnije da ekološke vrijednosti budu istaknute na nivou čitavog društva i zajednice, jer jedino tako vaspitno-obrazovni sistem kao jedan dio ovog sistema može doprineti usvajanju tih vrednosti.

Odnos čovjek- sredina je dinamičan odnos i uvijek bi trebao biti dvosmjernan proces jer su oba elementa vrlo promenljivi i podložni razvoju, jer jedino temeljna promjena odnosa čovjeka prema okolini obezbjeđuje i garantuje dalji napredak ljudskog društva.

Uloga svakog dječjeg vrtića je da kod djece razvija ekološku osviještenost od najranijih dana, čime se stvaraju temelji ekološke svijesti kod budućih odraslih. Osjetljivost djece za održiv razvoj razvija se u neposrednom vrtićkom okruženju (Uzelac, 2013). Zadatak ekološkog odgoja je razumijevanje prirodnih procesa i njihove uzajamne ovisnosti i izgradnja stavova i pozitivnog odnosa prema sredini u praksi. Značajno je naglasiti da je potrebno pronalaziti načine i ambijent sticanja iskustva i učenja o sredini, prirodi, kao i direktnoj komunikaciji djece sa prirodom. Želja je da djeci predškolskog uzrasta, omogućimo boravak u prirodi, gdje će na vlastitim iskustvima sticati znanja o očuvanju sredine kako bi ta znanja djeca prenosila dalje. Kada je riječ o usvajanju i razvijanju ekološkog ponašanja djece predškolskog uzrasta treba naglasiti da nije dovoljno samo ekološko znanje i vrijednosti već i osobine jedne ličnosti, dečije potrebe i mogućnosti njihovog ispunjavanja. Za prihvatljivo ekološko ponašanje potrebno je da kod djece razvija se samopouzdanje, empatija, optimizam kako bi se zajednički rješavali ekološki problemi.

Kako bismo bolje razumjeli sebe i svoje ponašanje, kako bi vratili humanizaciju u centar pedagoških, psiholoških, socioloških i drugih istraživanja, neophodno je da vrlo sistematično posmatramo razvoj odnosa čovjek-sredina, jer naše ponašanje ne daje samo smisao tom ponašanju već ga i aktivno determiniše. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ima kapacitet da doprinese unapređivanju obrazovnog i socioekonomskog statusa građana i samim tim ono treba da bude deo infrastrukture u cilju dugotrajnog razvoja svakog društva (Melhuish – Petrogiannis, 2006).

U posljednje vrijeme mnoga istraživanja novijeg datuma naglašavaju značaj kvalitetnog i uspešnog institucionalnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja za dečiji razvoj i učenje. U prilog ovoj tvrdnji ide i longitudinalno istraživanje

realizovano u Velikoj Britaniji pod nazivom —Delotvorno pružanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja (Silva et al., 2003) kojim je ustanovljeno da:

- predškolsko iskustvo, kao nijedno drugo, unapređuje razvoj djeteta;
- kvalitet je uopšteno bio viši u ustanovama koje su integrisale negu sa vaspitanjem i obrazovanjem (celovit sistem vaspitanja i obrazovanja djece)
- djeca iz osetljivih grupa imaju velike koristi od kvalitetnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja posebno kada su u grupi djeca različitog kulturnog i društvenog nasleđa;
- predškolsko vaspitanje i obrazovanje visokog kvaliteta doprinosi boljem intelektualnom i socijalnom razvoju djece;
- u sredinama gdje zaposleni imaju više kvalifikacije, djeca više napreduju;
- u sredinama gdje se obrazovni i socijalni razvoj posmatraju kao komplementarni i jednako važni, djeca bolje napreduju u svim aspektima razvoja (Bennett, Madigan, Radulović i Miškeljin, 2013).

Da bi se uspješno razvijala ekološka svijest kod djece predškolskog uzrasta potreban je kvalitetan kurikulum, da bi se kod djece unaprijedila ekološka kultura, neophodno je da ekološki sadržaji budu integrisani dio plana i programa predškolskih ustanova, i kako bi djeca predškolskog uzrasta u skladu sa takvim planom i program usvajala sadržaje kao vlastite postupke i kako bi ekološki sadržaj postao stil njihovog života. U izgrađivanju te nove etičke perspektive opšte važnosti, koja bi mogla da osigura budućnost naše vrste i omogućiti razvoj strategije čovečanstva za uspostavljanje i očuvanje ravnoteže između čovjeka i prirode, ključnu ulogu ima razvoj ekološke svijesti (Marković, 1996: 281). Prema Cifriću (2012) ekološka svijest je svijest o nužnosti ukidanja dominacije čovjeka nad prirodom u njenom izvornom kao i socijalno konstituiranom obliku i uspostavljanju ravnoteže između prirodnih sistema i čovjekovog sistema. Prema planu i programu predškolske ustanove ili kroz projekte ekološke teme trebaju biti prilagođene dječijem uzrastu i njihovim karakteristikama, pri čemu je poželjno da djeca budu u poziciji da će njihov uticaj u određenoj mjeri imati pozitivan efekat na unapređivanje i poboljšanje stanja u svojoj okolini, na taj način će se dijete predškolskog uzrasta osjećati kao aktivan član društvene zajednice, koristan i aktivan kada je u pitanju ekološko djelovanje, što će ga motivisati za dalje djelovanje u tom smjeru. Prema Kundačini i Viskoviću ekološki pristup obrazovanju treba da podstakne svakog pojedinca da postane svjestan da ima moć i odgovornost da utiče na pozitivne promjene na globalnom nivou (Kundačina, Visković, 2016).

Prema istraživanju koje su sproveli Biber i dr 2022 godine gdje su ispitivali ekološku svijest i ponašanje djece od pet i šest godina koja pohađaju privatne predškolske ustanove usmjereni na prirodu došli su do rezultata da su svijest o postojanju okruženja i prijateljsko ponašanje prema okruženju djece predškolskog uzrasta bili značajno veći nego kod djece predškolskog uzrasta koja pohađaju druge vrtiće, koji nisu privatne predškolske ustanove (Biber i dr, 2022). Imajući na umu činjenicu da su prva dječija iskustva o odgoju i obrazovanju prema prirodi stečena u porodici, Kroufek i dr. su došli do rezultata da postoji pozitivna korelacija između roditeljskog

nivoa obrazovanja i njihovog odnosa prema životnoj sredini i dječiji stavovi prema okruženju (Kroufek i dr., 2016).

Proces odgoja i obrazovanja uopće i ekološko obrazovanje koje se nudi djeci predškolskog uzrasta mora biti usmjereno u pravcu kontinuirane inovacije i razvoja, podučavanje koje mora posjedovati inovativne i originalne metode koje dovode do postizanja vaspitnih ciljeva. Da bi smo mogli od čovjeka očekivati i zahtijevati ekološko ponašanje potrebno ga je prethodno obrazovati, a jedini način je uvođenje ekoloških sadržaja na svim nivoima obrazovnog sistema. Dakle, ključnu ulogu ima vaspitanje i obrazovanje za zaštitu životne sredine. Polazeći od ove analize Kabadayi i Altinsoy, su sproveli eksperimentalnu studiju gdje je bio cilj upoređivanje tradicionalnih metoda i tehnoloških metoda za mjerenje stepena svijesti i ponašanja djece predškolskog uzrasta prema životnoj sredini. Zaključak je bio da su tehnološke metode efikasnije u pogledu procesa odgoja i obrazovanja (Kabadayi & Altinsoy, 2018).

EKOPEDOGOŠKE KOMPETENCIJE ODGAJATELJA

Odgajatelj treba biti fleksibilan u procesu odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta, pri tom vodeći računa i o procesu razvijanja svijesti djece u odnosu na ekološke situacije i probleme sa kojima sa čovječanstvo trenutno suočava. Vlastitim postupcima i metodama u svom radu odgajatelji u predškolskoj ustanovi izrađuju temelj na kojem su oslonjeni ekološka svijest, kultura, navike i ekološko ponašanje djece predškolskog uzrasta. Djeca predškolskog uzrasta sa radošću učestvuju u ekološkim aktivnostima, razvijaju kompetencije vezane za očuvanje prirode, moralne kompetencije, društvenu interakciju i samorazvoj, ukoliko imaju tokom svakodnevnog boravka u vrtićima uzornog odgajatelja koji posjeduje ekopedagoške kompetencije.

Sposobnost odgajatelja u kreiranju uspešnog i kvalitetnog ekološkog programa, iz tog razloga treba naglasiti Piagetovu teoriju kognitivnog razvoja, teoriju kulturno-povijesnog razvitka Vygotskog i Gardnerova teorija multiplih inteligencija. Nadalje, značajan je i analitički pristup (Lepičnik-Vodopivec, 2000) dječjem ekološkom razvoju u okviru biheviorističke, psihoanalitičke, kognitivističke, humanističke i ekološke orijentacije. Posebna mogućnos djelovanja odgajatelja i njihova privilegija jeste uticaj na oblikovanje i razvijanje svijesti kod djece predškolskog uzrasta, u uzrastu kada se na njih može pozitivno uticati. Djelovanje odgajatelja na polju razvoja ljubavi prema prirodi i oblikovanja pozitivnih stavova prema njojje u predškolskom uzrastu na visokom stepenu. Naročito su važna ekološka iskustva stečena tokom borovka u vrtićima.

Dječije aktivnosti sa elementima razvoja ekološke svijesti, ekološke kulture, sticanja ekoloških navika svoj smisao imaju u razvoju ekoloških i društvenih vrijednosti već

na najranijem uzrastu. Vrijednosti koje su usmjerene da djeca predškolskog uzrasta razmišljaju, upoređuju, da djeluju unutar svoje okoline a zatim i na širem terenu, da svoju zajednicu percipira kao dio sebe, svojih aktivnosti, vlastite odgovornosti, humanosti, empatije, saosjećanja, mira, zajedništva, osjećaja pripadnosti, ravnopravnosti. Step en ekološkog vaspitanja i obrazovanja ličnosti „izražava se time koliko ta ličnost zna, može i hoće da aktivno učestvuje u zaštiti životne sredine. Od izgrađenosti tih kvaliteta ličnosti zavisi odnos prema životnoj sredini u svakodnevnim situacijama (Kundačina, 1998).

Veliki je značaj da odgajatelji imaju uticaj na djecu predškolskog uzrasta kada je riječ o navedenim vrijednostima. Odgajatelji sa ekopedagoškim kompetencijama posjeduju drugačiji pristup u procesu odgoja i obrazovanja, učenja, sticanja sposobnosti, vještina, znanja. „Obrazovanje i vaspitanje za zaštitu životne sredine razlikuje se od zemlje do zemlje. I dok se u razvijenim zemljama dosljedno primjenjuju zakonske odredbe, informiše javnost i u vaspitno-obrazovni proces uključuju i ekološki sadržaji, dotle je u zemljama u razvoju drugačije. Težište je na sticanju znanja o životnoj sredini, ali je realizacija sporija, nešto zbog nedostatka sredstava i rigidnosti nadležnih organa, a nešto zbog velikog broja problema koji prate zemlje u razvoju. No i pored svih tih (i drugih) razlika, zajedničko shvatanje je da je obrazovanje za zaštitu životne sredine neophodno (Radonjić, Matanović, 2006). Proces odgoja i obrazovanja u smjeru zaštite životne sredine u predškolskim ustanovama usklađeno je sa stepenom dječijeg razvoja ekološke svijesti i prakse. Zadaci odgajatelja su složeni i višestruki, ogledaju se u obezbjeđivanju sadržajnih područja odgoja za zaštitu životne sredine, kao i u kreiranju stimulat ivne sredine u kojoj dijete boravi. Ekološko vaspitanje i obrazovanje ne bi moglo da se tumači kao neka „nadgradnja nad obrazovanjem, uopšte, već je ono dio obrazovanja neophodnog savremenom čovjeku. U osnovi ovo znači inkorporiranje ekoloških aspekata u sistem obrazovanja uopšte (Prodanović, 1995). Ekološko vaspitanje i obrazovanje u predškolskom periodu nije postavljeno samo na emocionalnoj osnovi. Ono podrazumeva spoj emocionalnog i racionalnog. Počeci doživljavanja i razumevanja životne sredine pretpostavljaju susret s prirodom i iskustvo aktivnog odnosa s njom, tokom kojeg se odvijaju ne samo emocionalni već i saz najni procesi (Klemenović, 2004).

U Novim Osnovama programa predškolskog vapitanja i obrazovanja, između ostalih kao zadaci predškolskog obrazovanja postavljeni su razvijanje svijesti o povezanosti ljudi i prirode i brige za životnu sredinu kao i razvijanje proaktivnog odnosa prema životu i okruženju s ciljem pružanja podrške socijalnoj dobrobiti djeteta (“Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja - Godine uzleta,” 2018). Susret djece predškolskog uzrasta sa prirodom i usvajanje saznanja sa elementima zaštite životne sredine predstavlja pretpostavku razvijanja ekološke svijesti odnosno razvijanja pozitivnog odnosa djece predškolskog uzrasta prema okruženju. Nove osnove programa nazvane Godine uzleta u kojima promovišu programe koji nastaju kroz zajedničko učestvovanje, u prostoru koji je inspirativan, provokativan i izazovan za dijete i gdje

ono može slobodno da istražuje, da analizira, upoređuje, da se igra, da promišlja, da saraduje sa drugima, da vrši korelaciju, istražuje i upoznaje svijet oko sebe, ekološki projekti su zastupljeni u velikom mjeri. Ovi projekti se otvaraju isključivo i samo na inicijativu djece, pristupa se temeljno, a njihovo trajanje može biti nekoliko nedelja ili nekoliko mjeseci.

Odgajatelj svojim postupcima i kompetencijama na mnogim elementima utiče na razvojne mogućnosti djece predškolskog uzrasta. Prijatna i stimulirajuća atmosfera u predškolskoj ustanovi ali i van nje, razvija kod djece osjećaj za ljepotom, zajedništva i pozitivnog djelovanja na sredinu koja ih okružuje. Takva iskustva kod djece pružaju priliku za razvijanje identičnog životnog stila, zajedničke aktivnosti sa odgajateljem kod djece se razvija ekološka svijest i kultura, dakle razvija se ljubav prema prirodi i odgovornost prema njoj. Usvajanje ekoloških saznanja na nivou predškolskog odgoja i obrazovanja u cilju ostvarivanja socijalne dobrobiti djeteta kao sposobnosti snalaženja u okruženju, kasnije u životu, poseban značaj se odražava u kontekstu promjena koje su se desile poslednjih godina. Sa stanovišta mogućnosti ostvarenja održivog razvoja čiji je konstitutivni element zaštita životne sredine, sticanje ekološkog znanja na ranom uzrastu važno je i zato što djeca imaju izuzetan kapacitet za očuvanje svoje osobene kulture (Hofstede et al., 2010), s obzirom na to da su upravo djeca nosioci vrijednosti i normi koje treba da oblikuju buduće društvo, rano obrazovanje u ovoj oblasti je od presudne važnosti. Zato je na odraslima veliki zadatak i zahtjev da promijene svoj pristup, vlastiti način razmišljanja, da posjeduju norme, vrijednosti i ponašanja koja su usklađena sa principima održivosti, kao i da ih prenesu na mlađe generacije.

Takvim aktivnostima odgajatelj kod djece budi dodatnu motivaciju za svoje djelovanje i postaje uspješan član društvene zajednice. Tendencija odgajatelja da kod djece tokom boravka u vrtićima ostvaruje kvalitetne odnose s ostalim osobama kao i među djecom, vrlo je važan subjek oblikovanja ekološke svijesti kod djece predškolskog uzrasta. Također. Pravilan sadržaj aktivnosti koje su prilagođene uzrasnim karakteristikama i specifičnostima djece, kao i potrebama i njihovim interesovanjima, treba probuditi interesovanje za životni ambijent, za okolinu, životnu sredinu, prirodu, što češći boravak u njoj. Boraveći u prirodi, dijete upoznaje fizičku okolinu, zadovoljava svoju radoznalost i potrebu za kretanjem, očituje svoju pozitivnu emocionalnost i dobro raspoloženje (Sakač et al., 2013).

Odlučujući faktor pri pozitivnom uticaju i djelovanju dječijih vrtića na cjeloviti razvoj i učenje djeteta nisu programsko-planirane aktivnosti same po sebi i sredstva putem kojih se ostvaruju, već pojedinac koji je posrednik između nje i djeteta. Tako ni najbolje odabrani sadržaji i materijalni uslovi za njihovo ostvarivanje ne mogu umanjiti ulogu vaspitača, od čijeg će predanog učešća u planiranju i realizaciji programa, kao i posvećenosti u programske ciljeve i načine njihovog ostvarivanja, zavisiti konačni uspeh vaspitno-obrazovnog delovanja na dete (Kamenov, 2006: 44).

Ekološke dimenzije odgoja i obrazovanja moraju obuhvatiti sve elemente suvremene ekološke kulture i strukture ličnosti. One pretpostavljaju znanja, ali i razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova kod učenika, ne samo prema sebi (stimulirajući samospoznaju i samopoštovanje), već i prema drugima, prirodi, kulturi i društvu u cjelini (Gurova, 2002). Elementi ekološkog odgoja i obrazovanja treba polaziti od sticanja znanja o osnovnim prirodnim procesima i pojavama, promjenama na globalnom nivou, ali i pojedinačnom uticaju na te promjene. Na svjetskom samitu Ujedinjenih nacija 2005. godine jedan od donijetih zaključaka odnosio se i na razvoj vaspitno-obrazovne prakse u cilju unapređivanja održivog razvoja na ranom uzrastu. Kao posebni izazovi za profesionalce koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem istakli su se razvoj obrazovnog sistema, kurikulum i pedagoška praksa koji bi bili održivi u tri segmenta održivog razvoja. Riječ je o socijalnom razvoju, ekonomskom razvoju i očuvanju životne sredine. Ova tri ‘stuba‘ održivog razvoja moraju po definiciji participirati ravnopravno i kohezivno u praksi, u suprotnom su osuđeni na neuspjeh (Siraj- Blatchford, 2009).

ZAKLJUČAK

Djetinjstvo je period u kojem bi dijete trebalo da uživa, da bude srećno, veselo i razdragano što mu boravak u prirodi svakako omogućava. Jedan od osnovnih uslova za uspješno ostvarivanje cilja ekološkog vaspitanja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta jeste da odgajatelj bude pozitivan primer ekološki poželjnog ponašanja. Kod djece je u tom periodu izražena sposobnost imitacije i mnogo je važnije kako se odgajatelj ponaša nego šta govori. Poželjno je da on učestvuje sa djecom u zajedničkim aktivnostima kao što su: sađenje biljaka, čuvanje životinja, čišćenje unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, briga o životinjama, biljkama, i slično. Prvi uslov za kvalitetnu realizaciju ekoloških sadržaja i ostvarivanje cilja i zadatka ekološkog vaspitanja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta jeste da odgajatelj bude prihvatljiv model ekološki poželjnog ponašanja. U tom periodu kod djece predškolskog uzrasta je izražena ličnost odrasle osobe sa kojom oni provode dosta vremena pored roditelja naravno i odgajatelji. Pohvalno je da odgajatelji učestvuju u zajedničkim aktivnostima sa djecom predškolskog uzrasta u gajenju i čuvanju sobnih biljaka, sređivanju i održavanju kako unutrašnje tako i vanjske sredine. Zadatak predškolske ustanove je da kod djece predškolskog uzrasta razvije ljubav prema svojoj sredini, živoj i neživoj prirodi, uloga odgajatelja je da se djeca ovog uzrasta prijatno osjećaju kada su u prirodi, i da je dožive kao dio vlastitog okruženja i sredine.

Predškolska ustanova je prvi nivo vaspitanja i obrazovanja jedne društvene zajednice, s razlogom se očekuje da se upravo u vrtićima preduzmu prvi koraci za učenje koje će biti dugoročno. Neophodno je kreirati kurikulum koji će omogućiti intelektualni, socijalni, društveni razvoj djece predškolskog uzrasta. Kurikulum koji ima uticaj samo na razvoj intelektualnih i saznavnih potencijala djece predškolskog uzrasta ne može biti potpun. Od djeteta koje se obrazuje za održivi razvoj očekuje se da postane

osoba sa sposobnošću da se suoči sa zahtevnim i ozbiljnim istinama o životu, kako danas tako i u budućnosti.

LITERATURA

1. Bennett, M., Madigan, I., Radulović, L., Miškeljin, L. (2013) Vodič za samovrednovanje u predškolskim ustanovama. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Digital Art.
2. Biber, K., Cankorur H., Sultan Güler, R., & Demir, E. (2022). Investigation of environmental awareness and attitudes of children attending nature centred private kindergartens and public kindergartens. *Australian Journal of Environmental Education*. 39(1), 1–13. doi:10.1017/ae.2022.1
3. Bronfenbrenner, J. (1997) Ekologija ljudskog razvoja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
4. Cifrić, I. (2012). Leksikon socijalne ekologije. Zagreb: Školska knjiga
5. Gurova, V. (2002). An Ecological Culture for Teachers. U: Hauteceur, J.P. (ur.), *Ecological Education in Everyday Life - ALPHA 2000*. UNESCO Institute for Education (str. 94-105). Toronto: University of Toronto Press.
6. Hofstede, G., Hofede, GJ i Minkov, M. (2010). *Kulture i organizacije*. New York: McGraw-Hill.
7. Kabadayi, A., & Altinsoy, F. (2018). Traditional and Technological Methods for Raising Pre-school Children's Awareness of Environmental Pollution for Sustainability. *Discourse and Communication for Sustainable Education*, 9(2), 134-144. DOI: 10.2478/dcse-2018-0020
8. Kaga, Y. (2008) Early childhood education for a sustainable world. The contribution of early childhood education to a sustainable society. p 53-57. 33.
9. Kamenov, E. (2008). *Vaspitanje predškolske dece*. Beograd: Zavod za udžbenike.
10. Klemenović, J. (2004), *Ekološko vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta*, doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Novi Sad; 13.
11. Kroufek, R., Janovec, J., Chytrý, V., Simonová, V. (2016). Environmental attitudes of preschool children and their parents. *INTED2016 Proceedings*.
12. Kundačina M., (1998: 30), Činioci ekološkog vaspitanja i obrazovanja učenika, Učiteljski fakultet u Užicu, Užice 1998
13. Kundačina, M. I Visković, I. (2016). „Ekološke kompetencije kao nova kultura učenja“. *Inovacije u nastavi*. Beograd: Učiteljski fakultet, 29 (4), 32–40. 22.
14. Lepičnik-Vodopivec, J. (2000). Stavovi odgajatelja o ekološkom odgoju djece u vrtiću. U: Uzelac, V. (ur.) *Ekologija: korak bliže djetetu*. Zbornik radova stručno znanstvenog skupa. (str. 71-76). Rijeka: Dječji vrtić Rijeka – Adamić.
15. Lipovac, Sakač et al. 2017: Vlasta Lipovac, Marija D. Sakač, Aleksandar Janković i Jelena Raičević. Didaktičko metodički pristup razvitku ekološke svijesti djece u pripremnom predškolskom kurikulumu. *Socijalna ekologija*, vol. 26, No.3.
16. Markoska, D. (2002), *Porodica i vrtić u prvim koracima ekološkog edukovanja predškolske dece*. U S. Makević (ur.) *Ekološka svest i ekološko obrazovanje dece i omladine*, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Šabac, str. 87–100;

17. Marković, D. Ž. (1996). Socijalna ekologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
18. Melhuish E.,Petrogiannis K., Early Childhood Care & Education, International Perspectives, 2006, ISBN 9780203967676
19. Osnove programa predškolskog odgoja i obrazovanja - Godine uzleta. (2018). Preuzeto sa <http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/OSNOVE-PROGRAMA-.pdf>
20. Prodanović T., (1995:104), Socijalna ekologija, Učiteljski fakultet u Užicu, Užice 1995
21. Radonjić, S., Matanović, V.: Osnovi ekologije i zaštite životne sredine, 3M Makarije, Podgorica, 2006., str. 112.
22. Sakač, M., Marić, M. i Pantić, J. (2013). Odgajatelj u kontekstu djelovanja na socio-emocionalni i tjelesni razvitak predškolskog djeteta. Zbornik učiteljskog fakulteta u Užicu, 15: 305-312
23. Siraj-Blatchford, J. (2009) Editorial: Education for Sustainable Development in Early childhood. International Journal of Early Childhood, Vol.41, No2, p 9-22.
24. Uzelac, V (2013) Poticaj na razvoj osjetljivosti prema održivom razvoju; Časopis Dijete, vrtić, obitelj, Zagreb

SUMMARY

The paper emphasizes the importance of environmental education for preschool children, emphasizing that the preschool teacher is a key model of environmentally responsible behavior. Since children in this period learn mostly by imitation, it is crucial that educators of preschool children show with their actions, and not just words, how to treat nature responsibly. Special importance is attached to practical activities, such as planting plants, taking care of animals, cleaning and preserving the environment. These activities enable children to develop awareness of the importance of nature and acquire ecological habits through play and daily tasks. Preschools have an important role in shaping the curriculum, which must not be limited to intellectual development, but must also include social, emotional and environmental aspects of education. The ultimate goal of environmental education is for children to develop responsibility towards the natural environment, a sense of belonging and an understanding of the importance of its preservation. This creates the foundations for the formation of future generations who will be aware of environmental problems and capable of facing the challenges of sustainable development.